

304 Stainless Steel

Categories: [Metal](#); [Ferrous Metal](#); [Heat Resisting](#); [Stainless Steel](#); [T 300 Series Stainless Steel](#)

Material Notes: This MatWeb entry has typical values for specimens of unknown form/heat treatment but appear to be annealed samples. We are creating other entries for more specific heat treatments and forms. Austenitic Cr-Ni stainless steel. Better corrosion resistance than Type 302. High ductility, excellent drawing, forming, and spinning properties. Essentially non-magnetic, becomes slightly magnetic when cold worked. Low carbon content means less carbide precipitation in the heat-affected zone during welding and a lower susceptibility to intergranular corrosion.

Applications: beer kegs, bellows, chemical equipment, coal hopper linings, cooking equipment, cooling coils, cryogenic vessels, dairy equipment, evaporators, flatware utensils, feedwater tubing, flexible metal hose, food processing equipment, hospital surgical equipment, hypodermic needles, kitchen sinks, marine equipment and fasteners, nuclear vessels, oil well filter screens, refrigeration equipment, paper industry, pots and pans, pressure vessels, sanitary fittings, valves, shipping drums, spinning, still tubes, textile dyeing equipment, tubing.

Corrosion Resistance: resists most oxidizing acids and salt spray.

UNS S30400; AMS 5501, 5513, 5560, 5565; ASME SA182, SA194 (8), SA213, SA240; ASTM A167, A182, A193, A194

Key Words: aisi304, AISI 304, T304, T 304, SUS304, SS304, 304SS, 304 SS, UNS S30400, AMS 5501, AMS 5513, AMS 5560, AMS 5565, AMS 5566, AMS 5567, AMS 5639, AMS 5697, ASME SA182, ASME SA194 (8), ASME SA213, ASME SA240, ASME SA249, ASME SA312, ASME SA320 (B8), ASME SA358, ASME SA376, ASME SA403, ASME SA409, ASME SA430, ASME SA479, ASME SA688, ASTM A167, ASTM A182, ASTM A193, ASTM A194, ASTM A666, FED QQ-S-763, MILSPEC MIL-S-5059, SAE 30304, DIN 1.4301, X5CrNi189, B.S. 304 S 15, EN 58E, PN 86020 (Poland), OH18N9, ISO 4954 X5CrNi189E, ISO 683/13 11, 18-8

Vendors: [Click here](#) to view all available suppliers for this material.

Please [click here](#) if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.

Physical Properties	Metric	English	Comments
Density	8.00 g/cc	0.289 lb/in ³	
Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Hardness, Brinell	123	123	Converted from Rockwell B hardness.
Hardness, Knoop	138	138	Converted from Rockwell B hardness.
Hardness, Rockwell B	70	70	
Hardness, Vickers	129	129	Converted from Rockwell B hardness.
Tensile Strength, Ultimate	505 MPa	73200 psi	
Tensile Strength, Yield	215 MPa	31200 psi	
	@Strain 0.200 %	@Strain 0.200 %	
Elongation at Break	70 %	70 %	in 50 mm
Modulus of Elasticity	193 GPa	28000 ksi	
Poissons Ratio	0.29	0.29	
Shear Modulus	77.0 GPa	11200 ksi	
Izod Impact <input type="checkbox"/>	150 J	111 ft-lb	V-Notch
	@Temperature -195 °C	@Temperature -319 °F	
	150 J	111 ft-lb	V-Notch
	@Temperature 21.0 °C	@Temperature 69.8 °F	
Charpy Impact	325 J	240 ft-lb	
Electrical Properties	Metric	English	Comments
Electrical Resistivity <input type="checkbox"/>	0.0000720 ohm-cm	0.0000720 ohm-cm	
	@Temperature 20.0 °C	@Temperature 68.0 °F	
	0.000116 ohm-cm	0.000116 ohm-cm	
	@Temperature 650 °C	@Temperature 1200 °F	
Magnetic Permeability	1.020	1.020	at RT
Thermal Properties	Metric	English	Comments
CTE, linear <input type="checkbox"/>	17.3 µm/m-°C	9.61 µin/in-°F	
	@Temperature 0.000 - 100 °C	@Temperature 32.0 - 212 °F	
	17.8 µm/m-°C	9.89 µin/in-°F	
	@Temperature 0.000 - 315 °C	@Temperature 32.0 - 599 °F	
	18.7 µm/m-°C	10.4 µin/in-°F	
	@Temperature 0.000 - 650 °C	@Temperature 32.0 - 1200 °F	
Specific Heat Capacity	0.500 J/g-°C	0.120 BTU/lb-°F	
	@Temperature 0.000 - 100 °C	@Temperature 32.0 - 212 °F	

Thermal Conductivity

@Temperature 0.000 - 100 °C	@Temperature 32.0 - 212 °F
16.2 W/m-K	112 BTU-in/hr-ft²-°F
@Temperature 0.000 - 100 °C	@Temperature 32.0 - 212 °F
21.5 W/m-K	149 BTU-in/hr-ft²-°F
@Temperature 500 °C	@Temperature 932 °F
1400 - 1455 °C	2550 - 2651 °F
1400 °C	2550 °F
1455 °C	2651 °F

Melting Point
Solidus
Liquidus

Component Elements Properties	Metric	English	Comments
Carbon, C	<= 0.080 %	<= 0.080 %	
Chromium, Cr	18 - 20 %	18 - 20 %	
Iron, Fe	66.345 - 74 %	66.345 - 74 %	as balance
Manganese, Mn	<= 2.0 %	<= 2.0 %	
Nickel, Ni	8.0 - 10.5 %	8.0 - 10.5 %	
Phosphorus, P	<= 0.045 %	<= 0.045 %	
Silicon, Si	<= 1.0 %	<= 1.0 %	
Sulfur, S	<= 0.030 %	<= 0.030 %	

[References](#) for this datasheet.

Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistent format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's [terms of use](#) regarding this information. [Click here](#) to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.

Külső sarok merevítés
 8db
 Anyag RM lemezvastagság 3mm

BASF Capron® 8200 NL Nylon 6 (Conditioned) (discontinued **)

Categories: [Polymer](#); [Thermoplastic](#); [Nylon \(Polyamide PA\)](#); [Nylon 6 \(PA6\)](#); [Nylon 6, Unreinforced](#)

Material Notes: Information provided by BASF Corporation.

Capron® is no longer a part of the BASF standard line. The BASF nylon products have been consolidated in the Ultramid ® line.

Vendors: No vendors are listed for this material. Please [click here](#) if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.

Physical Properties	Metric	English	Comments
Density	1.13 g/cc	0.0408 lb/in ³	(DAM); ISO 1183
Water Absorption	1.6 %	1.6 %	24 hr. (DAM); ISO 62
	9.5 %	9.5 %	(Beginning DAM); ISO 62
Moisture Absorption at Equilibrium	2.7 %	2.7 %	23°C/50% R.H. (Beginning DAM); ISO 62
Viscosity Measurement	64	64	Formic Acid; ASTM D789
Linear Mold Shrinkage	0.012 cm/cm	0.012 in/in	MD; ASTM Test

Mechanical Properties	Metric	English	Comments
Tensile Strength at Break	60.0 MPa	8700 psi	0.2 in/min; ASTM D638
Tensile Strength, Yield	36.0 MPa	5220 psi	50 mm/min; ISO 527
	36.0 MPa	5220 psi	2 in/min; ASTM D638
Elongation at Break	>= 50 %	>= 50 %	50 mm/min; Nominal; ISO 527
	>= 100 %	>= 100 %	2 in/min; ASTM D638
Elongation at Yield	25 %	25 %	50 mm/min; ISO 527
	25 %	25 %	2 in/min; ASTM D638
Flexural Strength	35.0 MPa	5080 psi	ASTM D790
	155 MPa	22500 psi	ASTM D790
	@Temperature -40.0 °C @Temperature -40.0 °F		
Flexural Modulus	0.740 GPa	107 ksi	ASTM D790
	3.66 GPa	531 ksi	ASTM D790
	@Temperature -40.0 °C @Temperature -40.0 °F		
Izod Impact, Notched	NB	NB	ASTM D256
	0.450 J/cm	0.843 ft-lb/in	ASTM D256
	@Temperature -40.0 °C @Temperature -40.0 °F		

Thermal Properties	Metric	English	Comments
Melting Point	220 °C	428 °F	10 K/min (DAM)
	220 °C	428 °F	(DAM); ASTM D3418

Descriptive Properties

Additive	Unfilled
Color	Natural
Commercial Status (March 2007)	Active America
Form	Pellets
Impact Modified	No
Injection molding	Processable
Primary Processing Technique	Film Extrusion

**

) are no longer part of the manufacturer's standard product line according to our latest information. These materials may be available by special order, in distribution inventory, or reinstated as an active product. Data sheets from materials that are no longer available remain in MatWeb to assist users in finding replacement materials.

Users of our Advanced Search (registration required) may exclude discontinued materials from search results.

Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistent format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's [terms of use](#) regarding this information. [Click here](#) to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.

SCALE 1.000

Nivo F profile
mat: EN AW 6060 T66

APLAST

Beépítési segédlet polikarbonát tetőrendszerekhez

2024

Áttekintő ábra

1

MULTICLEAR® üregkamrás polikarbonát lemez

2

Végzáró szalag – páraáteresztő
az alsó cellavégek lezárását szolgálja

3

Végzáró szalag – párazáró
a felső cellavégek lezárását szolgálja

4/a

4/b

Alumínium U- és vízorros profil
a cellavégek zárására és a végzáró szalagok mechanikai védelmére

5

Alumínium leszorító profil
(50 mm vagy 60 mm széles)
a polikarbonát toldáshoz és leszorításhoz

6

7

Rögzítő csavarok
(fa- és fém szerkezethez)

8

Neoprénes alátét
az alumínium leszorító-
vagy a H-profil rögzítéséhez

9

Alátét profilgumi
a polikarbonát lemez és az alátámasztás találkozásához

10

Tömítő profilgumi
alumínium leszorító profilhoz

11

Végzáró kupak
alumínium leszorító profilhoz

12

Polikarbonát H-profil
a lemezek toldásához

13

Polikarbonát U-profil
cellavégek lezárására
Csak a felső cellavégen
használható!

14

Leszorító korong tömítéssel
pontoszerű rögzítéshez,
10 és 16 mm-es lemezvastagsághoz

15

Kétoldalas ragasztószalag
az alátét profilgumi ideiglenes rögzítésére szolgál

Neutrális, UV-álló szilikon
tömítésre, hézagkitöltésre

Gyakran ismételt kérdések

Ha a hó súlya alatt lehajlik a polikarbonát, az normális jelenség?

Igen, mivel a polikarbonát rendkívül rugalmas anyag. A terhelés megszűnése után a lemez visszanyeri az eredeti alakját. Ha esztétikailag zavarónak találja az ideiglenes behajlást, akkor javasolt már a szerkezet megépítésekor betenni keresztirányú merevítőket vagy további alátámasztásokat.

Miért nem javasolt a polikarbonát alsó élére a polikarbonát U-profil?

A cellák belsejében keletkező páralecsapódás a gravitációnak köszönhetően alul fog távozni (a páraáteresztő szalagon keresztül). Csak az alumínium vízorros profiljaink rendelkeznek megfelelő vízkivezető „fészekkel”.

Azt hallottam, hogy az üregkamrák polikarbonát recseg, pattog. Igaz ez?

Rosszul kivitelezett tetőknél valóban előfordulhat. Oka az alátét profilgumi, valamint a dilatációs hézagok hiánya, esetleg a rögzítő csavarok túlhúzása. Körültekintő kivitelezés esetén nem pattog/recseg a polikarbonát.

Szükséges keresztirányú alátámasztás?

Olyan helyeken, ahol fokozottan nagy hó és szélterhelésre lehet számítani, vagy ahol nem valósítható meg a minimális (legalább 9 %-os) lejtés, ott mindenféleképpen javasolt!

A víztiszta lemezek alatt tényleg nagyon meleg van?

Valóban, a víztiszta, színezetlen lemez alatt tud legjobban érvényesülni az üvegházhatás. Olyan helyekre, ahová hosszú ideig odasüt a nap (főként déli és délutáni órákban), mindenképp javasolt a Solar Control lemez alkalmazása.

Kivitelezési hiba miatt van víz (pára) a cellákban?

Utalhat kivitelezési hibákra is (pl. végzáró szalagok hiánya, nem megfelelő végzáró profil, hiányos tömítések, stb.), de szakszerűen kivitelezett fedéseknél is normális jelenség. Utóbbi esetben azonban főként a reggeli és esti órákban jelenik meg, általában csak a cellák alsó végeinél és napközben eltávozik.

Minden alátámasztásra kell tenni alátét gumit?

Minden olyan alátámasztásra (lejtés és keresztirányúra is), ahol a polikarbonát lemez KÖZVETLENÜL találkozik az alátámasztással. Ez alól kivételt képeznek azok az alátámasztások, amelyek fölött polikarbonát H-profil van.

Melyik irányba hajlíthatom a lemezt?

Csak úgy szabad hajlítani a lemezt, hogy a hajlítás íve párhuzamos legyen a cellafutás irányával. Ellenkező esetben a cella megrogyhat, valamint az UV-védelme sérülhet és ez a mechanikai szilárdságát nagymértékben csökkentheti.

Miért nem szabad a lejtésirányra merőlegesen rakni a polikarbonátot?

A cellákon belüli és a cellákon kívüli hőmérséklet főként a reggeli és esti órákban különbözik. Ennek következményeként pára csapódik le a cellákon belül, ami kondenzvízként a gravitáció irányában távozik. Ha a cellák nem a lejtés irányába futnak, akkor a kondenzvizet a gravitáció nem tudja kivezetni, ami a kamrák állandó párásodásához, akár bealgásodásához vezethet.

Biztos, hogy elég a 1050 mm-es alátámasztási távolság?

Igen, az X-struktúrájú lemezeink normál időjárási körülmények és szélviszonyok között jól bírják ezt a tengelytávot.

Honnan tudhatom, hogy melyik oldala UV álló a lemeznek?

A 10-16 mm-es lemezeink általában mindkét oldalon UV-védettek (jelzés a védőfólián: Both side UV protection). Egyéb vastagságoknál az az UV-védett oldal, amelyik oldalon nyomtatva van a védőfólia (jelzés a védőfólián: One side UV protection).

- ◆ Házhozszállítás alkalmával gondoskodjon róla, hogy legyen önnel valaki, aki tud segíteni átvenni a termékeket.
- ◆ Tárolásnál gondoskodjon a cellák végeinek gondos lezárásáról.
- ◆ Lehetőség szerint fedett helyen, napfénynek nem kitett helyen tárolja a termékeket, ezzel elkerülhető, hogy a napsütés miatt a fólia rásüljön a polikarbonát lemezre.
- ◆ 1 oldalú UV védelemmel ellátott lemezek esetén mindig győződjön meg róla, hogy jó irányban kerüljön a helyére a lemez.
- ◆ Méretre vágott lemezek esetén a lemezek hossza kissé több, mint a megadott méret, ezt mindig vegye figyelembe!
- ◆ Ahhoz, hogy tökéletes rendszert tudjon építeni, ne hagyja ki egyik rendszer kiegészítő terméket se és ne helyettesítse más forrásból vásárolt termékekkel!
- ◆ A polikarbonát lemez beépítésénél a cellák a lejéti irányba nézzenek!
- ◆ Mindig csak az A-Plast Kft. által forgalmazott, neutrális szilikont használjon a rendszer telepítése során, mert a sav-bázisú szilikonok a polikarbonát lemezeket károsítják!
- ◆ A rendszer telepítése után a polikarbonát lemezekről haladéktalanul távolítsa el a védőfóliát mindkét oldalról, mert az a napsugárzás hatására rásülhet a felületre és nehezen távolítható el a későbbiekben!
- ◆ Alumínium vízorros profilok toldását lehetőség szerint alumínium leszorító profil takarása alatt eszközölje, azzal csökkentve a vízszivárgás lehetőségét!
- ◆ Biztosítson nagy figyelmet a termékek épségére, kezelje gondosan a termékeket a telepítés során!
- ◆ Ha elakadna valahol, keresse bizalommal kollégáinkat a legközelebbi értékesítési ponton, telefonon vagy e-mailen!

Kínálatunkban az alumínium leszorító profilok elérhetőek porfestett kivitelben is!
(8. oldal)

Nálunk, egyedülálló módon, az üregkamrás polikarbonát lemezeket ingyenesen és forgácsmentesen vágjuk méretre, így Önnek nem kell azzal hosszú időt tölteni, hogy az üregkamrás lemez celláiból kiszívja/kifújja a mások által használt vágási módszer során bekerülő vágási fogácsot, port. Időt és pénzt takarít meg, a felhelyezett lemez pedig a cellán belül is vágási szennyeződéstől mentes lesz.
(11. oldal)

Kínálatunkban az alumínium leszorító profilokat kérheti előre befűzött tömítő profilgumival is!
(14. oldal)

A rögzítő csavarokat többször, óvatosan húzza meg, ügyeljen arra, hogy ne húzza túl, mert az roncsolhatja a lemez felületét!
(17. oldal)

Anyagkezelési útmutató

A MULTICLEAR® lemezeket az előírt és az általános gyakorlatnak megfelelő módon kell beépíteni. Tetőfedésre történő felhasználás során lapos vagy ívelt megoldást lehet alkalmazni. **Ferde tetőnél a minimális lejtési szög 5°** (méterenként kb. 9 cm), az alátámasztások maximális tengelytávolsága az egyes lemeztípusoknál az alábbiak szerint:

Lemez típusa	Maximális alátámasztási tengelytávolság
EASYBOX	525 mm
MULTICLEAR BOX	700 mm
MULTICLEAR STRONG	1050 mm
MULTICLEAR CLEAR VIEW	1200 mm

Íves fedések esetén is ezek az alátámasztások maximális tengelytávolságai. A cellák minden esetben a lejtés irányába kell, hogy fussanak (mivel a páráképződés eredményeként lecsapódó kondenzvíz így tud kifolyni a lemezből)! Hajlított (íves) fedés esetén a lemezeket csak úgy szabad ívelni, hogy az ív a cella irányával párhuzamos legyen, valamint az előírt minimális sugárnál

jobban ne legyen meghajlítva. Ellenkező esetben a lemez megrogyhat, valamint az UV-védelme sérülhet és ez a mechanikai szilárdságát nagymértékben csökkentheti.

A szerelés során sose lépjen közvetlenül a polikarbonát lemezre! A lemezen való előrehaladást egy, a tartószerkezetre is felfekvő, keresztbetett palló/deszka segítségével tudja kivitelezni. Vigyázzon azonban arra, hogy az ne tudjon kicsúszni a talpa alól!

1. Tárolás és mozgatás

A MULTICLEAR® lemezeket lehetőleg fedett helyen, vagy letakarva tárolja. Sugárzó naptól védeni kell a polikarbonátot, mert a nap ráégetheti a lemezre a védőfóliát. A nyitott cellavégeket le kell zárni a tárolás idejére is. Óvatosan mozgassa, így elkerülhető a lemezek sérülése és megkarcolódása. Targoncával történő mozgatás esetén mindig használjon fa raklapot, sosem közvetlenül a lemezt emelje. A védőfólia megvédi a lemezt a karcolódástól, így mindig csak a beépítés után távolítsa el. A polikarbonát lemezek UV-védett oldalát a védőfólián felirat jelzi, abban az esetben is, ha mindkét oldalon UV-védett a lemez (az általunk forgalmazott tetőfedő lemezeink jellemzően ilyenek).

Sose lépjen rá közvetlenül a lemezekre! Kézvel történő mozgatás során javasolt a védőkesztyű használata, mert a polikarbonát vágott élei sérülést okozhatnak.

2. Fúrás

A lemezeket kihegyezett acélfúróval, közepes fordulatszámmal kell átfúrni (cca: 1000 fordulat/perc). A lemezek hőtágulását figyelembe kell venni.

Szükséges furatátmérő:

$d = \text{csavarátmérő} + 3-4 \text{ mm dilatáció.}$

Fúrás során a lemezeket alá kell támasztani a vibráció elkerülése végett. A lyukakat tisztítsuk meg, és gondoskodjunk róla, hogy ne kerülhessen por a cellák belsejébe.

3. Hajlítási sugár

A MULTICLEAR® lemezek hidegen történő hajlításánál alkalmazható **minimális hajlítási sugár:**

$r = 150 \times \text{lemezvastagság (mm-ben).}$

Például: a 10 mm vastag lemez minimum 1500 mm-es (másfél méteres) sugárban hajlítható (ívelhető) meg, vagy ennél nagyobb ívben.

4. Vágás/Fűrészelés

A MULTICLEAR® lemezeket hagyományos eszközök segítségével vághatja. Vágás során a védőfóliát nem szabad eltávolítani, a karcolódások és sérülések elkerülése érdekében. A vágást folyamatosan kell végezni. A kis vastagságú lemezeket éles pengéjű szerszámmal lehet vágni. A lemezeket hordozható vagy rögzített körfűrész/dekopírfűrész segítségével lehet méretre szabni. A vágást jól köszörült és finom fogazású fűrészlapokkal végezze, ügyelve arra, hogy a lemezek elmozdulás ellen rögzítve legyenek. Asztali körfűrész esetén az ajánlott fordulatszám 3200 fordulat/perc. A kamrák belsejéből az esetleges forgácsot/szennyeződést sűrített levegővel ki kell fújni vagy porszívóval kiszívni, majd a megfelelő zárószaggal ellátni.

Az A-Plast Kft. által méretre vágott üregkamrás lemezek méreteit késses vágógéppel alakítjuk ki, így a vágás során nem kerül forgács a cellák végeibe. **A forgácsmentes késses vágógépes méretre vágás kizárólag az A-Plastnál érhető el és a szolgáltatás díjmentes!**

5. Vágott élek, gyári élek

Az üregkamrás polikarbonát lemezek a gyártó által kiállított szélessége 2100 mm (bizonyos típusoknál 1250, vagy 1200 mm). Ebben az esetben a lemezek éle „gyári marad”, így azok lezárt cellák. Abban az esetben, ha egyedi méretre történik a visszavágás, úgy a szélső cellák egyik (lásd alsó ábra), de egyes esetekben mindkét oldalról nyitottak lesznek (pl. 3 db 700 mm-es lemez esetén, ahol a középső 700 mm-es lemez mindkét éle nyitott lesz). A nyitott éleket, beépítéstől függően, érdemes polikarbonát-, vagy alumínium „U” profillal, vagy felfelé fordított vízorros, vagy „F” profillal szegélyezni.

6. Hőtágulás

A MULTICLEAR® lemezek beépítésénél nagy figyelmet kell fordítani a hőtágulásra. A polikarbonát hőtágulása nagyobb, mint az általában használt építőanyagoké, ezért megfelelő dilatációs hézagot kell biztosítani a beépítési profiloknál. Ugyanígy fúráskor, a szükségesnél nagyobb méretű fúrófej használata javasolt, hogy elkerüljük a lemezek berepedését vagy túlfeszülését magasabb hőmérsékleti értékek esetén.

A MULTICLEAR® lemezek hőtágulási együtthatója: $\alpha = 0,065 \text{ mm/m } ^\circ\text{K}$

Gyakorlati példa: Ha Ön 1050 mm széles és 5000 mm hosszú polikarbonát lapokat helyez fel, várható legalacsonyabb hőmérsékletnek $-30 \text{ }^\circ\text{C}$ -ot, várható legmagasabb hőmérsékletnek pedig $70 \text{ }^\circ\text{C}$ -ot veszünk, akkor a következő értékkel számolhatunk:

$$T_{\text{MIN}} = -30 \text{ }^\circ\text{C} \quad T_{\text{MAX}} = 70 \text{ }^\circ\text{C} \quad \Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$$

Ezek alapján a **szélességi méretváltozás** kiszámítása:

$$\alpha \times \Delta T \times \text{szélesség} = 0,065 \text{ mm/m } ^\circ\text{K} \times 100 \text{ }^\circ\text{C} \times 1,05 \text{ m} = 6,825 \text{ mm}$$

A **hosszúsági méretváltozás** pedig:

$$\alpha \times \Delta T \times \text{hosszúság} = 0,065 \text{ mm/m } ^\circ\text{K} \times 100 \text{ }^\circ\text{C} \times 5 \text{ m} = 32,5 \text{ mm}$$

Azonban a fenti számításoknál a felszerelés időpontjában mért hőmérséklet nincs bekalkulálva! A méretváltozásokat minden esetben az adott hőmérsékletből kiindulva kell számolni, hiszen ha pl. $30 \text{ }^\circ\text{C}$ -os melegben szerelik fel a polikarbonátot, akkor max. $40 \text{ }^\circ\text{C}$ -os hő különbséggel kell számítani a „nyúlást” és max. $60 \text{ }^\circ\text{C}$ -os különbséggel az „összehúzódást”.

7. Leszorító profilok

A MULTICLEAR® lemezek szakszerű szereléséhez ismerni kell a leszorító profilok helyes beépítésének módját. A lemezeket a megfelelő dilatációs hézag biztosításával kell beépíteni. Ez a gyakorlatban a leszorító profilok alatti lemeztalálkozásnál minimum 10 mm. A szél- és hőterhelés a lemezek fizikai elmozdulását/lehajlását okozhatják. Ez egyúttal a leszorító profilok közé eső lemezszélesség csökkenését is jelentheti, így a megnövekedett terhelés folyamán a lemez kicsúszhat a profilok közül. Ezt elkerülendő, a lemezt minimum 20 mm mélyen (szélességben) kell leszorítani profillal. Erre a vágott cellánál történő leszorításnál különös figyelmet kell fordítani!

8. Leszorítási esetek

alumínium profilos
leszorítás

alumínium profilos
toldás

korongos leszorítás

H profilos toldás

9. Porfestett alumínium profilok

A profilok felületkezelése és porszórása, a GSB és Qualicoat építészeti szabványok aktuális előírásai alapján történik. A felhasznált porlakkok, normál homlokzati minőségű és minősítésű poliészterek. A minimum rétegvastagság az elsődleges felületeken 60 µm. A finomstruktúrárt porfesték egyedülálló megjelenést kölcsönöz az alumínium felületeknek.

Bár a termékeket védőfóliával szállítjuk, azok felületének épsége fokozott figyelmet és gondoskodást igényel. A termékek beépítése során történő sérüléseikért nem tudunk felelősséget vállalni.

10. Cellavégek lezárása

Mielőtt a lemezek éleit profillal zárná le, biztosítani kell a cellák belsejének védelmét. Ezért a nyitott éleket először párazáró ill. páraáteresztő szalaggal kell lezárni. Ezek a szalagok megakadályozzák, hogy szennyeződés (por, bogarak, stb.) vagy víz kerüljön a lemez belsejébe és ott optikai, esztétikai problémát okozzon.

A lemez belsejében lecsapódó párat, kondenzvizet azonban ki kell engedni, ezért van szükség a speciális páraáteresztő szalag használatára, melyet mindig csak a lemezek alsó cellavégénél szabad alkalmazni, míg a felső cellavégeknél párazáró szalag használata javasolt.

11. Fali csatlakozó és gerinc profilok

Az alumínium fali csatlakozó profil elsődleges funkciója esztétikai megjelenést kölcsönözni. A jobb vízzárás érdekében érdemes legalább a fali csatlakozó profil és a homlokzat találkozási élét alu-butyl szalaggal és/vagy szilikonnal tömíteni. A tökéletes vízzárás nem garantált.

Szerszámok

Alkoholos filctoll

Tapétavágó (sniccer)

Fúró, fúrószár, behajtófej

Gumikalapács

Sűrű fogazatú fűrész (kézi/kör/dekopír),
flex (alumínium profilok vágásához)

Védőkesztyű

Kompresszor/ porszívó

Szilikon kinyomó

1. Anyagok előkészítése

A beszerelés megkezdése előtt a polikarbonátot és a szerelési anyagokat csoportosítsa.

2. Mérés

Mérje le az alátámasztások közötti tengelytávot (alátámasztás közepétől a következő alátámasztás közepéig). Az indító alátámasztásoknál (szélső) 5–10 cm-t túl lehet engedni a polikarbonát lemezt. Lejtés irányban szintén 5–10 cm-t nyúlhat túl az alátámasztáson a lemez. A toldásoknál a két lemez között legalább 1 cm-t hagyjon ki a dilatációnak.

3. Lemezek méretre vágása

A lemezek méretre vágását forgácsmentesen elvégezzük Önnek, de ha szükséges, akkor vágja méretre a polikarbonát lemezeket. Ezt körfűrészrel vagy dekopír fűrészrel teheti meg a legegyszerűbben. Vágás előtt egy filctollal jelölje a vágás helyét a védőfólián. A polikarbonátot a vágáshoz közel támassza meg stabilan, hogy ne rezegjen be.

4. Tisztítás

Kompresszorral vagy egy erős porszívóval távolítsa el a műanyag forgácsot a kamrákból. A lemezről ne húzza le a védőfóliát, csak kb. 5 cm-nyire a végeitől és a széleitől (kb. ennyi hely kell a profiloknak és véglezáróknak a munka során)! Így elkerülheti a munka közben keletkező felületi sérüléseket.

5. Cellavégek lezárása

Zárja le a nyitott cellavégeket. A csapadék folyásiránya szerinti **felső cellavégekre párazáró**, a folyásirány szerinti **alsó cellavégekre páraáteresztő** szalagot ragasszon. A páraáteresztő szalag applikálása során fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a szalagot tökéletesen szimmetrikusan helyezi fel, a szalag középső, áteresztő (ragasztó nélküli) sávja pontosan fusson a lemezzel, ügyeljen arra, hogy a szalag szélső, nem áteresztő (ragasztós) sávjai ne nyúljanak be a cellák elé, ne zárják le azokat.

6. U-profilok felhelyezése

Alumínium
U-profil

Polikarbonát
U-profil

A polikarbonát lemez felső élére (a párazáró szalagra) tegye fel az alumínium- vagy polikarbonát U-profil. A profil megvédi a szalagot a mechanikai sérülésektől, valamint merevíti a lemezt. Az alumínium profil nagyobb merevséget ad, stabilabb, így javasolt ezt használni.

7. Alátétgumi rögzítése

Az alátámasztásokra (pl. szarufa vagy zártszelvény) kb. 50 cm-ként ragasszon egy kevés kétoldalú ragasztószalagot. Ez segít az alátét profilgumi fixálásában (amíg nem rögzíti a lemezeket).

Megjegyzés: ha valamelyik toldásnál polikarbonát H-profil használ, akkor az alá nem kell tenni alátét profilgumit, mert kiemelné a tetősíkból, így ez a lépés ott kimaradhat.

Vágjon olyan hosszú darabot az alátét profilgumiból, ami végigér a szarufán/zártszelvényen. Szükség esetén toldani is lehet. Helyezze az alátámasztásokra az alátét profilgumit.

Fontos! Minden olyan alátámasztásra szükséges alátét profilgumit tenni, ahol a polikarbonát lemez találkozik az alátámasztással (tehát a polikarbonát H-profil alá nem!). Az alátét profilgumi a vízszigetelés utolsó rétege, valamint elnyeli a polikarbonát és az alátámasztás anyagának dilatációjából (hőtágulás) eredő mozgást.

8.A Alumínium leszorító profilos beépítés

8.A/1. Előkészítés

Szükség esetén vágja méretre az alumínium leszorítókat (kézi fémfűrész, flex vagy dekopír segítségével). A leszorító profilok olyan hosszúak legyenek, amekkorák a polikarbonát lemezek, mert rá kell takarniuk a végzáró profilokra.

Jelölje be a furatok helyét egy filctoll segítségével az alumínium profil felső oldalán, a középvonalon, 40 cm-ként vagy sűrűbben. A két végére eső furat ne kerüljön 5 cm-nél távolabb az alátámasztás végeitől.

Fúrja ki a leszorító profilt a jelöléseknél. Javasolt a 8 mm átmérőjű fúrószerű.

A tömítő profilgumit 4 mm-rel hosszabbra vágja, mint az alumínium leszorító profil hossza, valamint a végeinél a nútba kerülő peremet (házikó forma) 2 mm-en metssze ki. Erre azért van szükség, mert a végzáró kupaknak helyet kell hagyni. Helyezze be a tömítő profilgumit a leszorító két szélén elhelyezkedő nútokba. A gumi hosszabbik talpa kifelé álljon.

A profil végébe üsse be kalapáccsal a végzáró kupakot. Szükség esetén a leszorító végéről távolítsa el a sorját.

A leszorító profilokat van lehetőség már tömítő profilgumival előszerelt állapotban is megvásárolni!

8.A/2. Felszerelés

Tegye fel az első polikarbonát lemezt a helyére.

Ahol nincs toldás, ott tépje le a két függőleges bordát az alátét profilgumiról.

Helyezze a polikarbonátra az alumínium leszorító(ka)t azoknál az alátámasztásoknál, ahol nincs toldás, majd filctollal jelölje át a furathelyeit.

Tegye a talajra vagy munkaasztalra a polikarbonátot, majd a jelöléseknél fúrja át azt. Az átfúrás-hoz 10 mm átmérőjű fúrószárat javasolunk.

Táblánként haladva helyezze vissza a lemezeket és rögzítse az alumínium leszorítóprofil, a neoprén alátét és a csavarok segítségével. Nem kell túl szorosra húzni, mert úgy nem hagynánk helyet a polikarbonát hőtágulásának, így deformálódhatna a lemez. A toldásokhoz kerülő alumínium leszorítókkal szintén rögzítse a polikarbonát lemezt úgy, hogy a csavar a toldás közti részen, a két lemez között fusson.

8.B. Polikarbonát H-profilos és leszorító korongos felszerelés

8.B/1. A polikarbonát H-profil előkészítése

Szükség esetén vágja méretre a H-profilokat. A hosszuk a toldandó polikarbonát hosszánál 1,5 cm-rel legyen rövidebb.

Fúrja elő 40 cm-ként vagy sűrűbben. A profil két végére eső furat ne kerüljön 5 cm-nél távolabb az alátámasztás végeitől. A rögzítőcsavar átmérőjénél 4 mm-rel nagyobb átmérőjű lyukat fúrjon, így marad hely a hőtágulásnak!

8.B/2. A polikarbonát H-profil felszerelése

A csavar és a neoprénes alátét segítségével rögzítse a H-profil az alátámasztásra.

Ezután csúsztassa be a polikarbonát lemezt a H-profil nútjába. A lemez felső végén lévő U-profilból vágjon vissza annyit, amennyit a H-profil felső része rátakar a polikarbonátra. Itt nem kell oldalirányban helyet hagyni a dilatációnak, mert a lemez a profillal együtt hőtágul.

8.B/3. A leszorító korong előkészítése

Azokon az alátámasztásokon, melyek fölött nincs toldás, használhat leszorító korongokat is (azonban az alumínium leszorító profil gumitömítéssel a legjobb megoldás vízzárás és statikai leszorítás szempontjából is!). **A két szélső alátámasztás fölött nem javasolt a leszorító korong használata, mert itt általában nagyobb a szélterhelés.**

Korongos rögzítés esetén jelölje be a lemezen a rögzítések helyét (40 cm-ként vagy sűrűbben). A lemez két végére eső korong ne kerüljön 5cm-nél tovább az alátámasztás végeitől.

8.B/4. A leszorító korong felszerelése

Vegye le a kifúrandó lemezt és végezze el a kifúrást (javasolt a 10 mm-es fúrósár). Az esetlegesen keletkező forgácsot szívja ki porszívóval.

Táblánként haladva helyezze vissza a lemezeket, és rögzítse a leszorító korongok és a csavarok segítségével. Nem kell túl szorosra húzni, mert úgy nem maradna hely a polikarbonát hőtágulásának, így deformálódhatna a lemez.

Miután rögzítette a lemezeket, érdemes a polikarbonát H-profil hosszában, a leszorító korongok zárókupakját pontoszerűen víztiszta neutrális szilikonnal tömíteni, illetve rögzíteni.

9. A vízorros profil felhelyezése

Az alumínium vízorros profil felhelyezése előtt érdemes először neutrális szilikonnal szigetelni a lemez alsó élének felső oldalát (közvetlenül a páraáteresztő szalag sávjában). Vigyázzon arra, hogy a

páraáteresztő szalagnak azt a részét, ami a nyitott cellavégeket védi, ne szilikonozza be! Helyezze fel a lemezek alsó végére az alumínium vízorros profilt. Célszerű kicsit gumikalapáccsal is megütögetni, hogy jobban rászoruljon a lemezre.

Ha leszorító profittal szerel, akkor a legelső csavarokon lazítson, hogy a profil és a tömítógumi alá tudjon kerülni a vízorros profil. Ezután ismét húzza meg a csavarokat.

10. A védőfólia eltávolítása

Ha végezt a munkával, távolítsa el a védőfóliát a lemeztől.

A large grid of small dots for taking notes or measurements.

A MULTICLEAR® polikarbonát lemezek jellemzői

ERŐS

UV-ÁLLÓ

**KIVÁLÓ
FÉNYÁTERESZTŐ
KÉPESSÉG**

**KIVÁLÓ
HŐSZIGETELŐ
KÉPESSÉG**

JÉGÁLLÓ

RUGALMAS

A-Plast Kft. Központi iroda és raktár

2142 Nagytarcsa, Naplás út 10. (M0, 58-as kihajtónál)

Tel.: +36 28 920 920

info@aplast.hu

www.aplast.hu

Értékesítési irodák

A-Plast Kft. DEBRECEN

4028 Debrecen
Nyugati utca 44.
Tel.: 20/510 6090
debrecen@aplast.hu

A-Plast Kft. DUNAHARASZTI

2330 Dunaharaszti
Dózsa György út 21.
Tel.: 30/539 7708
dunaharaszti@aplast.hu

A-Plast Kft. DUNAKESZI

2120 Dunakeszi
Fő út 61.
Tel.: 20/237 6510
dunakeszi@aplast.hu

A-Plast Kft. ÉRD

2030 Érd
Tárnoki út 93-97.
Tel.: 20/321 5499
erd@aplast.hu

A-Plast Kft. GYŐR

9024 Győr
Szent Imre út 128.
Tel.: 20/394 8894
gyor@aplast.hu

A-Plast Kft. KECSKEMÉT

6000 Kecskemét
Munkácsy utca 19. fszt. 2.
Tel.: 20/598 1163
20/396 6607
kecskemet@aplast.hu

A-Plast Kft. MISKOLC

3532 Miskolc
Andrássy Gyula utca 3-5.
Tel.: 30/541 1516
miskolc@aplast.hu

A-Plast Kft. PÉCS

7631 Pécs
Kincses út 1.
Tel.: 20/257 0758
pecs@aplast.hu

A-Plast Kft. PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár
Fő utca 1.
Tel.: 20/311 2242
pilisvorosvar@aplast.hu

A-Plast Kft. SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 Székesfehérvár
Berényi út 39.
Tel.: 30/538 8605
szekesfehervar@aplast.hu

A beépítési segédlet összeállításakor törekedtünk a legjobb tudásunk szerint eljárni. Ennek ellenére előfordulhatnak benne hibák, amikért elnézést kérünk, ezekért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A beépítési segédlet összeállításakor feltételeztük a szerelést végző személyről, hogy legalább készség szinten ért az anyagok, eszközök és berendezések kezeléséhez, így ezek használatára külön nem térünk ki. Védőfelszerelés használata javasolt! A felszereléshez használt szerszámok, gépek használatából eredő anyagi károkért (beleértve a vásárolt anyagokat is), illetve bármilyen személyi sérülésért cégünk semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget és elhárít mindennemű kártérítési igényt. Csak és kizárólag a beépítési segédletben szereplő termékekre vonatkoznak a leírtak és semmilyen felelősséget nem vállalunk más anyaghoz történt felhasználás esetén. A beépítési segédletben a képek illusztrációk. Ez a dokumentum jogvédett, a magyarországi importőr engedélye nélkül nem módosítható/változtatható meg és nem felhasználható részben vagy egészben. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

TERMÉK ADATLAP

SikaLastomer®-865

Kiváló minőségű, nyomásérzékeny, extrudált butil profil

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Butil gumi
Szín	Fekete
Térhálósodási mód	Nem keményedik ki
Sűrűség	1,15 kg/l
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C
Lefejtési tapadás (FTM 1)	180°C / 30 perc, rozsdamentes acélon 19 N / 25 mm ^A
Alkalmazhatósági hőmérséklet (CQP509-1/CQP 513-1)	-40°C – +90°C
Szavatossági idő	24 hónap ^B

^A) FTM = FINAT vizsgálati módszer ^B) tárolás +25°C alatt, száraz, napfénytől védett helyen

LEÍRÁS

A SikaLastomer®-865 nem kikeményedő, képlékeny butil gumi, mely tartósan ragadós marad.

TERMÉK ELŐNYEI

- Nagyfokú tapadóerő
- Nagyon jó tapadás sokféle alapelületre
- Jó UV- és vegyszerállóság
- Könnyen eltávolítható védőfólia

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaLastomer®-865 felhasználható könnyen eltávolítható, képlékeny tömítőanyagként a személygépjármű-, teherautó-, busz-, lakókocsi gyártás területén, valamint más iparágakban.

A termék alkalmas lakókocsik vízzáró tömítéséhez, fóliák összeillesztéséhez, hangcsillapításhoz, valamint a gépjármű tető- és karosszéria elemeinek tömítéséhez.

A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végzését az adott alapelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelületek legyenek tiszták, szárazak, zsírtól, olajtól és portól mentesek.

A szennyezett felület tisztításához SikaCleaner P tisztítófolyadékot használjon.

Felhordás

A szalagot helyezze az egyik felületre, majd nyomja rá erősen, kerülje a légbuborékok bezárását. A védőfóliát csak közvetlenül a másik felülettel való összeillesztés előtt távolítsa el. Biztosítsa, hogy a szalag teljes felületén érintkezzen az alapfelülettel, így biztosítva a megfelelő tapadást és vízzáróságot. Az legjobb tapadási teljesítmény elérése érdekében fejtessen ki csekély, egyenletes nyomást az illesztési felületre.

A SikaLastomer®-865 könnyen alkalmazkodik a különböző alapfelületekhez.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlap

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

20 m-es tekercs	2,5 x 6 mm
-----------------	------------

Kapható különböző védőfóliával és szalagként is. További méretek kérésre elérhetők.

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

SikaLastomer®-865
Version 01.01 (01 - 2024), hu_HU
013812118650001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>

SCALE 1.000

SCALE 1.000

Nívó pergola tömitések 4, 7mm
 Anyag: Szilikon, lágy

Nívó levélfogó L
 Alapanyag: 40x20x2 L
 En Aw 6060T66

SCALE 0/100

SCALE 0.050

11 sz. melléklet

12 sz. melléklet

DETAIL A
SCALE 0.100

DETAIL B
SCALE 0.100

DETAIL C
SCALE 0.100

SEE
DETAIL A

SEE
DETAIL B

SEE
DETAIL C

SEE
DETAIL D

SEE
DETAIL F

SEE
DETAIL E

DETAIL D
SCALE 0.100

DETAIL F
SCALE 0.100

DETAIL E
SCALE 0.100

Pergona méret (hossz*szélesség*magasság)	7050x2850x2820
---	----------------

Tételsz.	Megnevezés	Darab	Alapanyag	Méret	Filenév/Gyártó	Megjegyzés
1	Csomópont 2x90					
2	Csomópont 3x90	4				
3	Csomópont 4x90	2				
4	Csomópont T					
5	Oszloptalp					
6	Oszloptalp dupla					
7	Rejtett talp	6				
8	Oszlop		En Aw6060			
9	Oszlop vízvezetővel	6	En Aw6060	120x120x4 - L=2700		
10	Gerenda 1	1	En Aw6060	120x120x4 - L=3521		
11	Gerenda 1 m	1	En Aw6060	120x120x4 - L=3521		
12	Gerenda 2	1	En Aw6060	120x120x4 - L=3521		
13	Gerenda 2m	1	En Aw6060	120x120x4 - L=3521		
14	Gerenda 3	1	En Aw6060	120x120x4 - L=2850		
15	Gerenda 3m	1	En Aw6060	120x120x4 - L=2850		
16	Gerenda közbenső	1	En Aw6060	120x120x4 - L=2610		
17	U-1	1	En Aw6060	50x50x3 - L=1950		
18	U-2	1	En Aw6060	50x50x3 - L=1390		
19	U-3	1	En Aw6060	50x50x3 - L=1390		
20	U-4	1	En Aw6060	50x50x3 - L=1950		
21	L-1	2	En Aw6060	L 19x24 - L=1673		
22	L-1m	2	En Aw6060	L 19x24 - L=1673		
23	L-2	2	En Aw6060	L 19x24 - L=2615		
24	L-2m	2	En Aw6060	L 19x24 - L=2615		
25	Pc-1	2	Makrolife	4x1980x2680	A Plast	
26	Pc-2	2	Makrolife	4x1310x2680	A Plast	
27	H profil	2	PC	H 4mm - L=3000	A Plast	
28	Neoprénes alátét	20		6,3x19	A Plast	
29	Szilikon élvédő U	1	Szilikon	6mm - L=7000	Bondex	
30	Tömítés	1		3x20 - L=10500		
31	Kerítésléc	22	En Aw6060	Nívó150 L=2590		

SCALE 0.020

1703-3-23

mm	d _o	h _{ef}	Ø d _b	T _{inst} , max	1 x	RSB	
						RSB	Art. No.
M8	Ø 10 mm	80 mm	11	10	1 x	RSB 8	518807
		75 mm	14	20	1 x	RSB 10 mini	518820
					1 x	RSB 10	518821
M10	Ø 12 mm	150 mm	14	20	2 x	RSB 10 mini	518820
		75 mm	16	40	1 x	RSB 12 mini	518822
					1 x	RSB 12	518823
M12	Ø 14 mm	150 mm	16	40	2 x	RSB 12 mini	518822
		95 mm	20	60	1 x	RSB 16 mini	518824
					1 x	RSB 16	518825
M16	Ø 18 mm	190 mm	20	60	2 x	RSB 16 mini	518824
		170 mm	27	120	1 x	RSB 20	518827
					1 x	RSB 20 E / 24	518828
M20	Ø 25 mm	210 mm	27	120	1 x	RSB 20 E / 24	518828
		210 mm	30	150	1 x	RSB 20 E / 24	518828
M24	Ø 28 mm	210 mm	30	150	1 x	RSB 20 E / 24	518828
M30	Ø 35 mm	280 mm	40	300	1 x	RSB 30	518829

°C	-30 - -20	-19 - -15	-14 - -10	-9 - -5	-4 - ±0	+1 - +5	+6 - +10	+11 - +20	+21 - +30	+31 - +40
h	120 h	48 h	30 h	16 h	10 h	45 min	30 min	20 min	5 min	3 min

mm	d _o	h _{ef}	Ø d _b	T _{inst} , max	1 x	RSB	
						RSB	Art. No.
M8	Ø 14 mm	90 mm	16	10	1 x	RSB 10	518821
						RSB 12	518823
M10	Ø 18 mm	90 mm	20	20	1 x	RSB 16	518825
M12	Ø 20 mm	125 mm	25	40	1 x	RSB 16 E	518826
M16	Ø 24 mm	160 mm	26	80	1 x	RSB 20 E / 24	518828
M20	Ø 32 mm	200 mm	40	120	1 x	RSB 20 E / 24	518828

RSB Superbond System

ETA-12/0258 - ETAG 001-05 Option 1
FIS SB

360° fischer

SEISMIC

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

ICC ESR-3572
See ICC-ES Evaluation Report at www.icc-es.org
Inspection agency: ISA (IA-307)

Fire resistance classification R 120
Stop of smoke see examination report

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

fischer
innovative solutions

fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal, Germany
Tel. +49 7443 12-0
Fax +49 7443 12-4222
www.fischer.de

123919 - 47/2012 - ZE

fischer
innovative solutions

Hand pump
Art. No. 089300

Compressed air pistol
Art. No. 09286

Installation instruction

see ICC-ES Evaluation Report
No. 3572 at www.icc-es.org
Quality Contr of Agency IEA (AA -707)

fischer adhesive anchoring system RSB

fischer RSB is an adhesive anchoring system for fastenings in normal weight concrete.

Important:

Before use, read and review the installation instructions and the SDS (safety data sheet). Do not use expired adhesive.

A Installation in hammer-drilled hole

1. Drill the hole. Drill hole diameter d_o and drill hole depth h_o , see **Table 2** or **3**.
2. Drill hole cleaning: Blow out the drill hole four times with oil-free compressed air ($p \geq 6$ bar). The use of a manual blow-out pump is possible, if at the same time the drill hole diameter is less than 18 mm and the embedment depth h_{ef} is less than $10d$.
3. Resin capsule RSB or two RSB mini, must be pushed into the drill hole by hand. Depending on the anchor being installed, a suitable setting tool should be used.
4. Only use clean and grease-free anchors. Using a suitable adapter, drive the RG M into the capsule using a hammer drill set on rotary hammer action. Stop when the anchor reaches the bottom of the hole and is set to the correct embedment depth.
5. When fully embedded, excess mortar must emerge from the mouth of the drill hole. If not, the anchor must be pulled out directly and a second resin capsule must be pushed into the drill hole. Setting process must be repeated, step (4).
6. Wait for the specified curing time. t_{cure} see **Table 1**.
Mounting the fixture $T_{inst,max}$ see **Table 3**.

Table 2

Rods	Ø	Drill bit	Anchoring depth	Brush	Capsule		RSB	
					1 x	2 x	RSB	Item No.
mm	inch	d_o	h_{ef}	$\varnothing d_b$				
RG M	M8	3/8	Ø 10 mm	80 mm	11	1 x	RSB 8	518807
				75 mm	14	1 x	RSB 10 mini	518820
M10	15/32	Ø 12 mm	90 mm	14	1 x	RSB 10	518821	
			150 mm	14	2 x	RSB 10 mini	518820	
			75 mm	16	1 x	RSB 12 mini	518822	
M12	9/16	Ø 14 mm	110 mm	16	1 x	RSB 12	518823	
			150 mm	16	2 x	RSB 12 mini	518822	
			95 mm	20	1 x	RSB 16 mini	518824	
M16	1 1/16	Ø 18 mm	125 mm	20	1 x	RSB 16	518825	
			190 mm	20	2 x	RSB 16 mini	518824	
			170 mm	27	1 x	RSB 20	518827	
M20	1	Ø 25 mm	210 mm	27	1 x	RSB 20 E / 24	518828	
			M24	1 1/8	Ø 28 mm	210 mm	30	1 x
M30	1 3/8	Ø 35 mm	280 mm	40	1 x	RSB 30	518829	

Table III Threaded rod

d	Drill bit		Anchoring depth		Minimum member thickness		Minimum spacing, edge distance		Maximum torque	
	d_o		h_{ef}		h_{min}		$s_{min} = c_{min}$		$T_{inst, max}$	
mm	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Nm	$f_t - l_b$
M8	10	3/8	80	3.15	$h_{ef} + 30$	$h_{ef} + 1.25$	40	1.57	10	7.35
M10	12	15/32	75	2.95			45	1.77	20	14.75
			90	3.54			45	1.77	20	14.75
			150	5.91			45	1.77	20	14.75
M12	14	9/16	75	2.95			55	2.17	40	29.50
			110	4.33			55	2.17	40	29.50
			150	5.91	55	2.17	40	29.50		
M16	18	1 1/16	95	3.74	65	2.56	60	44.25		
			125	4.92	65	2.56	60	44.25		
			190	7.48	65	2.56	60	44.25		
M20	25	1	170	6.69	$h_{ef} + 2d_o$	$h_{ef} + 2d_o$	85	3.35	120	88.50
			210	8.27			85	3.35	120	88.50
			M24	28			1 1/8	210	8.27	105
M30	35	1 3/8	280	11.02			140	5.51	300	221.25

B Installation in diamond-drilled hole

1. Drill the hole. Drill hole diameter d_o and drill hole depth h_o , see **Table 2** or **3**. Break the drill core and remove.
2. Flush the drill hole until the water becomes clear.
3. Blow out the drill hole two times, using oil-free compressed air ($p > 6$ bar).
Brush the drill hole two times using a power drill.
Blow out the drill hole two times, using oil-free compressed air ($p > 6$ bar).
4. Resin capsule RSB or two RSB mini, must be pushed into the drill hole by hand. Depending on the anchor being installed, use a suitable setting tool.
5. Only use clean and grease-free anchors. Using a suitable adapter, drive the RG M into the capsule using a hammer drill set on rotary hammer action. Stop when the anchor reaches the bottom of the hole and is set to the correct embedment depth.
6. When reaching the correct embedment, excess mortar must emerge from the mouth of the drill hole. If not, the anchor must be pulled out directly and a second resin capsule must be pushed into the drill hole. Setting process must be repeated (5).
6. Wait for the specified curing time. t_{cure} see **Table 1**.
Mounting the fixture $T_{inst,max}$ see **Table 3**.

Table I Curing times

Temperature range		Curing time
°C	°F	
> -20 to -15	> -4 to +5	48 h
> -15 to -10	> +5 to +14	30 h
> -10 to -5	> +14 to +23	16 h
> -5 to ±0	> +23 to +32	10 h
> ±0 to +5	> +32 to +41	45 min
> +5 to +10	> +41 to +50	30 min
> +10 to +20	> +50 to +68	20 min
> +20 to +30	> +68 to +86	5 min
> +30 to +40	> +86 to +104	3 min

A Installation in hammer-drilled hole

B Installation in diamond-drilled hole

Brush with extension

Hand pump

Compressed air pistol

fischerwerke GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18, 72178 Waldachtal, Germany
Tel. +49 7443 12-0, Fax +49 7443 12-4222
www.fischer.de

18. sz melléklet
Zsalugáter design ábrák

